

ВАЖНОСТЬ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Khujanazarova Nargis Shohmurodovna

Independent researcher at the Tashkent State University of Economics

nargiza1977@list.ru

ANNOTATSIYA (АННОТАЦИЯ / ABSTRACT)

Статья посвящена росту финансирования устойчивого туризма из-за ухудшения состояния окружающей среды, вызванного развитием туризма во всем мире. Высокий рост туризма привел к суровым экологическим условиям, таким как выбросы CO₂ (углекислого газа), высокое потребление воды, что приводит к деградации окружающей среды. Устойчивое финансирование индустрии туризма направлено на смягчение вышеуказанных проблем с помощью различных инструментов, таких как зеленые облигации, инвестирование, облигации устойчивого развития с различными участниками, включая правительства и государственные учреждения, частные коммерческие предприятия, международные институты, исламские финансовые институты, частных инвесторов в акционерный капитал, инвесторов-ангелов, микро-финансовые учреждения и денежные переводы диаспоры итд.

KALIT SO‘ZLAR (КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА / KEY WORDS)

Конкурентоспособность туристской дестинации, финансовые и туристские ресурсы, материальные и нематериальные активы, экономика, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность, деловая среда и инвестиционная активность.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Глобальный туризм добился значительного прогресса за последние 50 лет, что сделало его одним из крупнейших вкладчиков в мировой валовой внутренний продукт, а также одним из крупнейших работодателей во всем мире.

До пандемии COVID-19 на его долю приходилось более 10% мирового ВВП что составляло четверть создаваемых ежегодно рабочих мест. Расходы иностранных посетителей были заложены в бюджет стран на уровне 7% от общего объема экспорта и более 25% от мирового экспорта услуг. Однако недавняя пандемическая ситуация привела к незначительному сокращению этого сектора всего до 5,5% мирового ВВП - сокращение почти на 50% по сравнению с гораздо меньшим спадом в 3,7% мировой экономики, что подразумевает высокую изменчивость отрасли в ответ на условия окружающей среды. Однако пандемия также привела к растущему осознанию прямых и косвенных выгод отрасли и важности устойчивого развития в управлении туризмом. Этот сектор вносит непосредственный вклад в социально-экономическое расширение прав и возможностей местных общин и племенных рас. Расширение прав и возможностей женщин и трудоустройство, создание рабочих мест, сокращение бедности и создание национального богатства является неотъемлемой частью каждой нации.

Например, США в настоящее время является крупнейшей экономикой в мире с точки зрения сектора путешествий и туризма, который вносит 2 трлн долларов в мировой ВВП и 9% в ВВП страны в 2019 году, на его долю приходится 10% рабочих мест, созданных в стране в 2019 году, хотя пандемия негативно повлияла на сектор, приведя к снижению вклада в ВВП на 42% в 2020 году и снижению создания рабочих мест на 28%. [1]. Несмотря на свое положительное воздействие на экономику, туризм также подвергается критике за его негативное воздействие на окружающую среду. подсчитано, что на индустрию туризма приходится 8% всех выбросов углекислого газа в мире. Помимо того, что туристическая индустрия США вносит крупнейший вклад в мировой ВВП, она также вносит наибольший вклад в глобальный углеродный след, выделяя более 25% CO₂ в год. Также сообщается, что только индустрия туризма может быть ответственна за более чем 80% выбросов в крупных туристических направлениях, таких как США. [2].

Среди различных секторов значительная часть этого сокращения была обусловлена сокращением выбросов в транспортном секторе, который сократился на 15% из-за прекращения поездок и мобильности. Во всем мире выбросы сократились более чем на 7%, поскольку пандемия впервые привела к тому, что выбросы в США упали ниже уровня 1990 года. [3]. В 2016 году более 200 стран подписали историческое Парижское соглашение, в котором обязались поддерживать глобальное повышение температуры в пределах 1,5 по Цельсию от доиндустриального уровня. [4]. Вышеупомянутые экологические проблемы представляют наибольшую угрозу для туризма, поскольку он процветает за счет природной среды, дикой природы и ресурсов. Таким образом, считается, что туристический сектор опережает финансовый или другие секторы в продвижении практик устойчивого развития. Несмотря на готовность модернизировать необходимую инфраструктуру для содействия устойчивому развитию, отсутствие адекватных вариантов финансирования стало серьезным препятствием для сектора, особенно для финансирования экологически чистых мероприятий и процессов из-за недостаточной осведомленности об ожидаемой отдаче от таких инициатив.

В этом отношении финансирование устойчивого туризма связано с управлением источниками финансирования и инвестиционными возможностями для туристического сектора, направленными на максимизацию благосостояния акционеров при обеспечении экологической устойчивости. Он выполняет две широкие функции в организации для достижения требуемой цели. Во-первых, это помогает определить туристические проекты с добавленной стоимостью, которые должны получить финансирование на основе критериев максимизации благосостояния акционеров и экологической устойчивости. Во-вторых, он направлен на определение соответствующих источников финансирования посредством сочетания заемных средств и собственного капитала, которые могут свести к минимуму стоимость капитала для организации.

**ADABIYOTLAR Tahlili VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И
МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)**

Было предпринято несколько попыток оценить взаимосвязь между развитием туризма и экономическим ростом. Например, Х.Нобани провел анализ причинно-следственных связей, чтобы оценить вклад туризма в нескольких странах. Было установлено, что взаимосвязь зависит от уровня доходов стран и используемых показателей. Были предложены различные причины такого положительного долгосрочного вклада туризма в экономическое развитие, такие как:

- стимулирование роста в других отраслях, таких как путешествия и транспорт.
- обеспечение экономической эффективности в пункте назначения за счет экономии за счет масштаба.
 - получение валютных поступлений за счет международного туризма.
- стимулирование конкуренции путем улучшения имиджа бренда места назначения.

Вопреки тому, что предполагает вышеупомянутое исследование об однонаправленной связи между туризмом и долгосрочным экономическим

ростом, ученый Фири обнаружил двунаправленную причинно-следственную связь между поступлениями или доходами от туристической деятельности и экономическим развитием. В исследовании постулируется гипотеза туризма, обусловленного экономическим ростом, согласно которой страна должна сосредоточиться на улучшении своей инфраструктуры, которая привлекает туристов в страну, что приводит к благоприятному циклу роста.

Об этом также свидетельствует исследование, проведенное Lanza, Temple, Urga, которое показало, что развитые страны имеют более высокий уровень туристической активности, чем развивающиеся страны с более низким уровнем инфраструктуры.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Несмотря на рост осведомленности об устойчивом туризме и распространение инструментов устойчивого финансирования, было относительно меньше инвестиций на сумму всего 502 миллиарда долларов из общего объема устойчивых активов под управлением в размере 30,7 триллиона долларов, которые действительно направлены на оказание положительного воздействия. Для финансовых инструментов поддержки принятия решений, необходимых для оценки этих предложений, не хватает доверия, они имеют узкую направленность и относительно более короткие временные горизонты связанные с изменения климата. [5].

Стандарты отчетности и практика раскрытия информации также сильно различаются в разных отраслях и корпорациях по странам, что затрудняет сравнение и интерпретацию финансовых показателей в отчётах [6].

Кроме того, традиционные владельцы и управляющие активами применяют основанный на правилах и выборочный отбор, а не целенаправленные стратегии. стандарты отчетности и практика раскрытия информации также сильно различаются в разных отраслях и корпорациях, что затрудняет сравнение и интерпретацию. Организациям чрезвычайно трудно согласовать и интегрировать свою финансовую и нефинансовую информацию. Непоследовательные стандарты и слабое участие правительства в различных странах также создают значительные проблемы для таких инструментов, как зеленые облигации, где традиционные институты не уклоняются от финансирования зеленых облигаций, одновременно инвестируя в экологически вредные проекты для экологии и окружающей среды. [7].

MUHOQAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Для преодоления вышеуказанных проблем предлагается, чтобы правительства ужесточили свои нормативные акты и чтобы корпорации стремились к эффективности затрат на производство "зеленого" финансирования за счет сокращения государственного надзора, увеличения компенсации за загрязнение окружающей среды потребителями и улучшения сотрудничества

между заинтересованными сторонами, такими как финансовые учреждения, правительства, общественность, потребители и т.д.

Следует также уделять больше внимания принятию глобальных стандартов устойчивости, таких как унифицированные нормы раскрытия информации GRI - Global Reporting Initiatives, в существующих системах бухгалтерского учета, и внешним гарантиям, таким как через рейтинговые агентства, для повышения достоверности и прозрачности компании.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Учитывая разрушительное воздействие туризма на окружающую среду и его решающую роль в экономическом росте нескольких стран. Все большее внимание уделяется устойчивому развитию туризма и альтернативам устойчивого финансирования. Этот документ продемонстрировал значительное влияние роста туризма во всем мире на окружающую среду, что приводит к расширению участия различных заинтересованных сторон и инвесторов в смягчении проблем. Растущая осведомленность и участие правительства и общественных учреждений, международных организаций, таких как WTTO (финансовый департамент), микрофинансовых учреждений и частных коммерческих организаций привели к распространению устойчивого финансирования или зеленых инвестиций с помощью таких инструментов, как зеленые облигации, облигации социального воздействия, облигации устойчивого развития и т.д.

Однако эта новая система устойчивого финансирования сталкивается с рядом проблем, таких как недостаточная интеграция финансовых и нефинансовых данных, использование управляющих активами подходов, основанных скорее на правилах, чем на принципах, и выборочный отбор, "обязательный инвестиционный банкинг" и отсутствие адекватного раскрытия информации, метрик и индикаторов вокруг инициативы в области устойчивого развития. Таким образом, правительства должны сосредоточиться на укреплении нормативных актов, чтобы организации могли принять единые стандарты

отчетности и поощрять сотрудничество между многочисленными заинтересованными сторонами.

**ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА /
REFERENCES)**

- [1]. Jus.N., & Misrahi T, (2021). Travel & Tourism Economic Impact (Issue, June). World Travel and Tourism Council.
- [2]. Kang, E. J., Scott, N., Lee, T. J., & Ballantyne, R. (2012)
- [3]. www.unwto.org/tourism-statistics/statistical-framework-for-measuring-the-sustainability-of-tourism
- [4]. Denchak. 2021
- [5]. Quatrini. 2021
- [6]. Falcone & Sica. 2019.
- [7]. Global Reporting Initiatives - <https://Global Reporting Initiatives>